

FABRICAÇÃO DE UM BIOSSENSOR ELETROQUÍMICO PORTÁTIL PARA DETERMINAÇÃO DE DOPAMINA EM AMOSTRAS DE SALIVA

Ana Carolina Pinto da Fonseca^{1a}; Álvaro Felipe Dalfeith Monteiro^{2b}; William Reis de Araujo^{2c}; Paulo de Tarso Garcia^{1d}

¹ Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

² Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, Campinas, São Paulo, Brasil

Área: Química/ Graduação

A dopamina é um dos neurotransmissores indispensáveis que atua no funcionamento do sistema nervoso central humano. Neste projeto de pesquisa, será abordada a possibilidade de detectar a dopamina em saliva humana através de um biossensor eletroquímico portátil, visando associar os níveis de dopamina a doenças cardiovasculares, neurológicas e a transtornos psiquiátricos. Por meio do aprofundamento científico é possível aprimorar as técnicas e métodos de análise, proporcionando o avanço tecnológico e a inovação por meio de dispositivos portáteis de leitura em tempo real. Sua aplicabilidade demonstra diversas vantagens tais como sensibilidade, especificidade, baixo custo e resposta rápida, possibilitando tratamentos personalizados e monitoramento da progressão de doenças. Dentre os métodos propostos tem-se a técnica de gravação a laser (LSG) de CO₂ em substrato de poliimida (PI), que altera a superfície da PI e grava os eletrodos na geometria desejada. Deste modo, o projeto visa fabricar sensores eletroquímicos portáteis em substrato de PI usando a técnica LSG, bem como aplicar os sensores na detecção de dopamina em amostra de saliva humana.

Palavras-chave: Dopamina; Biossensores eletroquímicos; Gravação a laser; Sensores portáteis; Saliva humana.

a: ana.fonseca@discente.ufj.edu.br
b: alvaromonteiro2002@gmail.com
c: wra@unicamp.br
d: paulo.garcia@ufj.edu.br